

RESEARCH ARTICLE

BOBUR SHE'RIYATIDA QOFIYA TURLARINING QO'LLANISHI

1 Tursunova Naimaxon Murolimjon qizi

DOI

ABSTRACT

Mazkur maqolada Bobur she'riyatida qofiyaning badiiy va nazariy xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda raviy tushunchasi va uning qofiya tarkibidagi vazifasi Bobur g'azallari orqali izohlangan. Shuningdek, muqayyad va mutloq qofiyalarning o'ziga xos jihatlari, mujarrad, murdaf, muqayyad va muassas qofiya turlari she'riy namunalar yordamida tahlil qilingan. Bobur ijodida qofiya san'atining badiiy mahorat va estetik ta'sirni kuchaytiruvchi vosita ekanligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari o'zbek mumtoz she'riyati hamda qofiya nazariyasini o'rganishda ahamiyat kasb etadi.

KEYWORDS

Bobur

she'riyat

qofiya

raviy

muqayyad qofiya

mutloq qofiya

mujarrad qofiya

murdaf qofiya

muassas qofiya

ABSTRACT

Mazkur maqolada Bobur she'riyatida qofiyaning badiiy va nazariy xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda raviy tushunchasi va uning qofiya tarkibidagi vazifasi Bobur g'azallari orqali izohlangan. Shuningdek, muqayyad va mutloq qofiyalarning o'ziga xos jihatlari, mujarrad, murdaf, muqayyad va muassas qofiya turlari she'riy namunalar yordamida tahlil

qilingan. Bobur ijodida qofiya san'atining badiiy mahorat va estetik ta'sirni kuchaytiruvchi vosita ekanligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari o'zbek mumtoz she'riyati hamda qofiya nazariyasini o'rganishda ahamiyat kasb etadi.